

O PURGATÓRIO DE JUSCELINO: NIEMEYER E O LUTO POPULAR NO MEMORIAL JK

JUSCELINO'S PURGATORY: NIEMEYER AND THE COMMUNAL GRIEF ON THE MEMORIAL JK

EL PURGATORIO DE JUSCELINO: NIEMEYER Y LA DOLOR POPULAR EN EL MEMORIAL JK

DOCUMENTAÇÃO DE OBRAS E CONJUNTOS MODERNOS.

AMARAL, Jonathan de Almeida

Mestrando em arquitetura e urbanismo; Universidade Estadual de Maringá
jonathanamaral99@gmail.com

ALVES, André Augusto de Almeida

Doutor; Universidade Estadual de Maringá
aaaalves@uem.br

RESUMO

A aproximação moderna pós Revolução Industrial sobre os temas do luto e da morte é caracterizada por um progressivo distanciamento simbólico e espacial, onde busca-se fugir de sua inevitabilidade e afastando-a do pensamento, atitude que é expressa claramente quando se observa a evolução dos espaços funerários e da arquitetura tumular no Brasil. Entretanto, no Memorial JK, percebe-se uma subversão dessa visão moderna, a partir, primeiramente, do aspecto popular que envolve sua criação e depois pela interpretação de Oscar Niemeyer sobre os temas do luto e da morte. Tanto no túmulo da família Kubitschek, quanto no Memorial JK, as obras demonstram grande sensibilidade no engrandecimento do morrer em sua arquitetura.

PALAVRAS-CHAVE: arquitetura funerária moderna. Oscar Niemeyer. Memorial JK.

ABSTRACT

The post-Industrial Revolution modern approach to the themes of mourning and death is characterized by a progressive symbolic and spatial distancing, where an attempt is made to escape its inevitability by removing it from thought, attitude that is clearly expressed when observing the evolution of funerary spaces and tomb architecture in Brazil. However, in the JK Memorial, we can see a subversion of this modern vision, firstly, from the popular aspect surrounding its creation and then from Oscar Niemeyer's interpretation of the themes of mourning and death. Both in the Kubitschek family tomb and in the Memorial JK, the works show great sensitivity in enhancing death in his architecture.

KEYWORDS: modern funeral architecture. Oscar Niemeyer. JK Memorial.

RESUMEN

El enfoque moderno posterior a la Revolución Industrial sobre los temas del duelo y la muerte se caracteriza por un distanciamiento simbólico y espacial progresivo, donde se intenta escapar de su inevitabilidad eliminándolo del pensamiento, actitud que se expresa claramente al observar la evolución de los espacios funerarios y la arquitectura de las tumbas en Brasil. Sin embargo, en el Memorial JK, podemos ver una subversión de esta visión moderna, primero, desde el aspecto popular que rodeó su creación y luego desde la interpretación que Oscar Niemeyer hizo de los temas del duelo y la muerte. Tanto en la tumba de la familia Kubitschek, como en el Memorial JK, las obras muestran una gran sensibilidad al realzar la muerte en su arquitectura.

PALABRAS-CLAVE: arquitectura funeraria moderna. Óscar Niemeyer. Memorial JK.

INTRODUÇÃO

A relação do homem ocidental com a morte é caracterizada por um progressivo distanciamento e uma gradação que caminha em direção ao escamoteamento de tudo aquilo que o recorda de seu próprio destino, especialmente quando analisamos a progressividade histórica da Idade Média até os tempos atuais (Ariès, 2012). A arquitetura tumular, sendo uma das mais evidentes materializações da interpretação dos vivos a respeito de seus mortos, teve seu auge no Brasil na segunda metade do século XIX com os cemitérios secularizados, ao menos na questão de diversidade estética e evidência do relacionamento do brasileiro da época com a morte (Carvalho, 2012). Com a translação das necrópoles, partindo do seio urbano para chegar ao modelo extramuros, a linguagem arquitetônica dos túmulos acompanha esse afastamento físico, tornando-se cada vez menos evidentes em alegorias e despidos daquela linguagem até então solidificada. Isso culminou na sanitização que hoje pode ser percebida nos espaços cimiteriais contemporâneos no Brasil, característicos pela sua padronização tumular e limpeza visual que apela para a imagem impoluta do jardim sagrado (Motta, 2009, p. 74). Nesse afastamento da linguagem mortuária da arquitetura clássica, característico do movimento moderno onde o caráter de sacralidade é substituído pelo da historicidade e pela memória (Riegl, 1903 apud Rocha, 2003; Motta, 2009, p. 54), os monumentos funerários de grandes personalidades que, nos cemitérios secularizados, “[...] deveriam fazer alusão aos signos de força, grandeza, glória, honra, virilidade e outros atributos do gênero.” (Motta, 2009, p. 84), ainda mantêm essas intenções, mas não mais no sentido de grandeza individual e sim como poder representante de uma nação. Essa aproximação, muito calcada na intenção moderna de construção de uma nacionalidade decorrente da revolução de 1930, é vista no modernismo do Brasil, onde a morte de grandes personalidades civis parece extrapolar o distanciamento físico e metafísico moderno acerca do tema e une o pensamento e esforço coletivo com o objetivo de honrar e eternizar a memória e o legado de determinada personalidade da maneira mais clara possível, o que acontece através da sensibilidade do arquiteto moderno ao abordar o tema da morte.

É baseado nessa premissa que esse artigo se debruça, analisando o tema do patrimônio arquitetônico moderno a partir do processo de formação do Memorial JK, explorando sua arquitetura e os dois projetos, de autoria de Oscar Niemeyer. A obra final, construída entre 1980 e 1981 em Brasília, pode ser interpretada como uma subversão da tendência histórica de distanciamento simbólico e espacial entre os temas do luto e da morte expressa na evolução dos espaços funerários e da arquitetura tumular no Brasil, na medida em que reinterpreta essa tradição arquitetônica, reforçando a memória coletiva da nação.

O PEIXE VIVO FORA DA ÁGUA FRIA

É importante, primeiramente, assinalar o aspecto da força popular sobre a figura e carreira política de Juscelino Kubitschek na última década de sua vida. Entre o fim de seu mandato em 1961 e os primeiros momentos após o golpe militar de 1964, a figura política do então ex-presidente era vista pela população envolta em uma robustez praticamente inabalável. Conforme o historiador Ronaldo Costa Couto (2011) pontua, muito se movimentou para que sua permanência no congresso fosse consolidada, tanto na sua eleição como senador em 1961 quanto na possível reeleição como presidente em 1965.

Nas últimas semanas de 1960, em Goiás, partidários de seis partidos –até da UDN! – se mobilizaram publicamente, em inédita frente única, para

viabilizar a eleição de JK para o Senado. Demonstração de apreço e gratidão ao fundador de Brasília. (...) A popularidade e a aprovação de Juscelino no país eram imensas (Couto, 2011, p. 165).

Essa popularidade de JK se mostrava como um empecilho para o governo militar, especialmente ao general Arthur Costa e Silva, que começou uma movimentação para a cassação de Juscelino, afinal, para ele, “[...] a candidatura de Kubitschek representava os interesses contra-revolucionários. Se eleito, voltariam a mandar no país os janguistas, os comunistas, todos os esquerdistas.” (Couto, 2011, p.186). Ignorando a benfeitoria com a qual Juscelino o havia conferido anos antes (Heliodoro, 1991 *apud* Couto, 2011), Castello Branco decide pela cassação dos direitos políticos do ex-presidente em 8 de junho de 1964. Juscelino é então empurrado ao exílio e, mesmo nesse momento, teve impressionante apoio popular em resposta à injustiça política que o acometera:

Na tarde de 13 de junho de 1964, sábado, Sarah e Juscelino seguem para o aeroporto do Galeão no carro da Embaixada da Espanha. Chegam discretamente, mas encontram ruidosa multidão – estimada pela imprensa em cinco mil pessoas – que canta o hino nacional, aplaude e dá vivas a JK. Oficiais da Aeronáutica, alguns de arma na mão, tentam conter a animada manifestação (Couto, 2011, p. 195).

Depois de três anos que passou em exílio, Juscelino retorna ao Brasil, definitivamente, apenas em outubro de 1967 e condicionado à possibilidade de confinamento se exercesse quaisquer atividades políticas (Couto, 2011, p. 217). Chega, inclusive, a ser preso após a promulgação do Ato Institucional n.º 5, sendo tratado como inimigo do Estado:

Fica incomunicável, isolado, sem direito de conversar até com os soldados, sem nada para ler ou ouvir, sem saber o que acontecia fora, sem acesso a telefone, nada. Não pode receber familiares nem advogado. Opressão, crueldade, desrespeito, insensibilidade, estupidez (Couto, 2011, p. 221).

Afligido por doenças, acumulador de diversas perdas pessoais e humilhado pela truculência militar que fazia sede na cidade que ele próprio havia idealizado, Juscelino segue os primeiros anos da década de 1970 como fazendeiro, conforme ele próprio já havia declarado, anos antes, que faria quando deixasse a presidência (Couto, 2011, p. 231-33). Em 1975, um ano após a revogação da cassação dos seus direitos políticos, sofre sua única derrota em uma eleição, quando concorreu por uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. (Couto, 2011) Os infortúnios ocorridos na década em que Juscelino se encontrava cassado, contribuíram progressivamente para a construção da narrativa de martírio do político, que já era visto como vítima e alvo de injustiças pela população brasileira desde o início do período ditatorial. O fim de seu calvário acontece com sua morte em 1976, em um acidente automobilístico na Via Dutra em 22 de agosto, marcando o clímax da narrativa agonizante de Juscelino. (Couto, 2011, p. 252-253).

O SEPULCRO PRIMEIRO DO “FUNDADOR”

É graças à força dessa narrativa que a morte do ex-presidente ganha um aspecto de tremendo e imperioso luto popular. O elemento acidental também é muito importante, porque acrescenta uma característica de interrupção de um ciclo natural, visto que as mortes das grandes figuras eram “raramente acidentais, pois a coragem e a previsibilidade do perigo faziam parte da própria condição mítica do sacrifício heróico” (Motta, 2009, p. 84)

Consequentemente, o processo funerário de JK tem estrondosa participação da população brasiliense, desde seu velório na Catedral de Brasília, até seu enterro no cemitério Campo da Esperança, onde mais de 100 mil pessoas acompanharam seu corpo (Couto, 2011). O trecho apresentado a seguir, retirado de uma matéria publicada no Correio Braziliense do Distrito Federal, detalha a participação popular no cortejo de despedida de JK.

O povo, na sua generosa doação de sentimentos, no fluir incontido de sua alma inundada, entoou, num coro fantástico de milhares de gargantas, o 'Peixe Vivo', enquanto o conduzia carinhosamente para, em companhia de Bernardo Sayão e de outras centenas de candangos anônimos, agasalhar-se no sono sem amanhã, onde bruxuleia do topo do infinito, a radiosa caridade da glória. [...] Assim foi o adeus do povo a JK (Correio Braziliense, 1976, p. 4).

O corpo de Juscelino é, então, depositado em túmulo na Praça dos Pioneiros, com a inscrição de "O FUNDADOR" como epitáfio, em letras garrafais, em alusão ao papel que desempenhou na criação da nova capital do país (Figura 1).

Figura 1 - Túmulo da família Kubitschek. Fonte: Marcelo Camargo, (2021)

O túmulo de JK (Figura 1) trata-se de um conjunto de três campas, a de Juscelino e, posteriormente, de sua esposa Sarah e sua filha Márcia, centralizadas em uma espécie de praça de onde desponta um obelisco estilizado com um nicho côncavo em seu topo. (Bastos, 2022). O projeto do túmulo é familiar no contexto arquitetônico de Brasília, sendo atribuído ao arquiteto Oscar Niemeyer, que anos antes foi convidado por JK para projetar a nova capital do país. O arquiteto utilizou como revestimento do túmulo as sobras do mármore carrara que havia sido usado na construção da Catedral de Brasília, obra que o ex-presidente tinha um apreço especial (Bastos, 2022). Nessa primeira contribuição de Niemeyer para a memória de

Juscelino, é possível perceber algumas decisões estéticas que serão, cinco anos depois, traduzidas e reinterpretadas nos dois projetos para o Memorial JK.

OS PRIMEIROS PASSOS DO MEMORIAL

Figura 02 - Planta baixa do primeiro projeto do Memorial JK. Fonte: Fundação Oscar Niemeyer (1976)

A partir da compreensão do sentimento popular sobre Juscelino influenciado pela narrativa trágica estabelecida pelo seu último decênio de vida e as circunstâncias de sua morte em 1976, torna-se claro o panorama social favorável à demarcação da importância da figura do ex-presidente e da necessidade de honrar sua memória, como uma maneira de atenuar o modo como foi desdenhado em seus últimos e solitários anos de vida. Ressalta-se aqui a importância da reminiscência na aproximação ocidental secularizada a respeito de seus mortos, na exaltação do indivíduo e de seus atos como singulares (Motta, 2009). Nesse cenário é iniciada a criação do Memorial JK, que envolve uma miríade de atores de diversas esferas sociais, além da constante força popular, que compreende empresários e figuras políticas, todos reunidos com o intuito de que a comoção da narrativa final de Juscelino fosse traduzida em obra arquitetônica dedicada à sua memória (Heliodoro, 1996). Dentre esses agentes, vale destacar as figuras pivotantes de Sarah Kubitschek, viúva de Juscelino e idealizadora primária do memorial, e Oscar Niemeyer, a mente criativa por trás do mausoléu. Sarah é quem dá o primeiro passo para a sua criação, indo até o escritório de Niemeyer pouco mais de um mês após a morte de Juscelino. A viúva manifesta a ideia, que agrada o arquiteto e o impulsiona a fazer o projeto (Figura 2), que é apresentado à ela uma semana depois do encontro (Kubitschek, 1989).

O primeiro projeto do memorial já compreendia suas três principais finalidades: a de mausoléu para os restos mortais do presidente, museu sobre a trajetória de Juscelino, e casa de cultura (Heliodoro, 1996, p. 8). Também já se apresentam as intenções principais de Niemeyer na expressão de seu luto pelo amigo Juscelino, além de suas opiniões sobre as obras do gênero funerário realizadas na América do Norte, onde “se evidencia um estranho desinteresse sobre a arquitetura” (Niemeyer, 1976), algo que o arquiteto queria evitar ressaltando a beleza, a monumentalidade e a surpresa (Niemeyer, 1976). Conforme a planta (Figura 02), o edifício principal contém biblioteca, uma sala de leitura e um museu com foyer, cujo acesso se dá por uma rampa ao nível da rua. A câmara mortuária fica ao lado do espaço expositivo e, a partir de um acesso pelo museu, há um auditório desprendido do edifício principal. À esquerda do edifício fica a área de estacionamentos, ainda sem acesso direto para o memorial, e a leste uma área de construção futura reservada para a ministração de cursos. Já se observa a intenção de Niemeyer de implementar espelhos d’água, ainda que aqui de forma embrionária, ao lado da rampa principal. Destaca-se aqui, também, a preocupação com os elementos escultóricos funerários, como a cobertura desprendida acima da câmara mortuária, não só evidenciando o local exato do corpo, mas também quebrando a horizontalidade pura do edifício (Figura 3). Também são ressaltadas a placa de epitáfio e a escultura de Juscelino, ambas emoldurando a entrada principal.

Figura 3 - Elevação e corte do primeiro projeto do Memorial JK. Fonte: Fundação Oscar Niemeyer (1976)

Percebe-se que, no primeiro projeto, Niemeyer planejava que a placa fosse o elemento em destaque vertical, enquanto a escultura repousaria ao nível do edifício, algo que posteriormente se inverte com o desenho de um grande pedestal com duas conchas formando um “S”, abrigando a estátua do ex-presidente nas alturas (Figura 4). É possível enxergar a linguagem principal do memorial como um eco do que Niemeyer havia desenhado para o túmulo da família Kubitschek, sobretudo na correlação da horizontalidade imponente justaposta por uma escultura vertical adornada por um elemento côncavo.

É clara, também, a intenção do arquiteto em trazer a sua conexão com Juscelino através do uso do mármore carrara como revestimento do edifício principal. A delicadeza de Niemeyer ao evidenciar o mármore, tanto no túmulo da família Kubitschek quanto no projeto do memorial, vai além do caráter estético e de identidade visual, também evidencia a preocupação em criar, de maneira inequívoca, uma segunda camada simbólica no signo

físico do falecido, que é o memorial em si (Ariès, 2012 apud Motta, 2009, p. 41). Nesse caso, o mármore deixa de ser apenas um material de revestimento e passa a se consolidar como a “pele” arquitetônica de Juscelino, que busca não somente resgatar a sua memória como criador de Brasília, mas também de restituir a pureza de sua trajetória pela rocha.

Figura 4 - Primeiro design pro pedestal do Memorial JK. Fonte: Fundação Oscar Niemeyer (1976)

Sarah então se prontifica a procurar um terreno para a implantação do memorial, mas logo se vê podada pelos órgãos governamentais brasilienses, que declaram que “para a família Kubitschek, terreno em Brasília, nem vendido” (Kubitschek, 1996 apud Couto, 2011, p. 466). O governo Geisel, vigente em 1976, ainda era repleto de figuras que viam Juscelino como indigno de qualquer tipo de homenagem, “um contra-revolucionário que foi cassado, punido pela Revolução” (Couto, 2011, p. 254). Após três anos, a luta em prol do memorial foi retomada quando Niemeyer é convocado pelo congresso para projetar um panteão na Praça dos Três Poderes em 1979, o que imediatamente remete ao arquiteto uma nova possibilidade de implantação do memorial (Kubitschek, 1996 apud Couto, 2011, p. 466), da qual ele comunica Sarah. A oportunidade se fortalece ainda mais quando o cantor Sílvio Caldas, amigo da família Kubitschek e influente figura do cenário cultural brasileiro dos anos 1970, vai até o então presidente João Figueiredo para lhe falar sobre os problemas enfrentados por Sarah na aquisição de um terreno para a edificação do memorial (Kubitschek, 1996 apud Couto, 2011; Garcia, 2020):

A primeira pergunta do Sílvio Caldas foi: “Presidente, D. Sarah está numa luta terrível para achar um terreno para construir o Memorial JK. O senhor faria uma doação para ela realizar o que deseja?” Ele prontamente disse: “Farei com muito prazer.” E Sílvio Caldas: “E, se ela quiser vir aqui, o senhor a receberá?” Disse o presidente: “Com muita honra” (Kubitschek, 1996 apud Couto, 2011, p. 467).

A receptividade do presidente à questão do memorial revela também um afrouxamento no regime ditatorial dos mandatos militares até então, bem como sua interpretação pessoal a respeito de Juscelino e das injustiças que lhe haviam ocorrido. Conforme Affonso Heliodoro cita sobre a conversa de Figueiredo com o então ministro Saïd Farhat sobre o ex-presidente:

Figueiredo respondeu-me que ele próprio fizera o inquérito sobre a vida passada de Juscelino e nada de sério encontrara a desabonar a honradez do ex-Presidente da República. Não me contive e indaguei: por que então foi cassado? Respondeu-me Figueiredo com sua franqueza habitual: “Porque Costa e Silva queria” (Farhat apud Heliodoro, 1996, p. 9).

Sarah, então, marca uma audiência com o presidente militar no dia 18 de julho de 1979. Ela e suas filhas são saudadas por Figueiredo com grande cordialidade, recebendo do presidente a mensagem de que “a casa é sua, foi seu marido quem construiu” (Garcia, 2020), em atitude diagonalmente oposta àquela vista nos representantes de Geisel três anos antes. Na reunião, presidida pelo então governador do Distrito Federal, Aimé Lamaison, é decidido o local final da implantação do memorial: um terreno de 25.000 m² localizado na Praça do Cruzeiro, um dos pontos mais elevados da capital e de grande importância simbólica, por ter sido palco, em 1957, da primeira missa de Brasília (Garcia, 2020; Heliodoro, 1996). Sarah aproveita para, também, cunhar a data de inauguração do projeto: dia 12 de setembro de 1981, dia em que Juscelino completaria 79 anos, se vivo (Couto, 2011; Garcia, 2020; Heliodoro, 1996). Em 22 de agosto de 1979, data que marcava três anos da morte de Juscelino, o então governador do Distrito Federal faz a entrega do terreno escolhido por Sarah, conforme detalhado no artigo de Gilberto Amaral no Correio Braziliense do Distrito Federal:

No seu aniversário de morte, o Governo, ainda que tardiamente, reconhece o que já foi proclamado por todo o povo brasileiro: Juscelino, a figura excepcional de homem público. Doará um terreno para que seja construído um memorial, às custas do oferecimento espontâneo de todos quantos ainda o têm bem vivo no coração. JK morreu há três anos, mas está perto de todos, principalmente dos que habitam a cidade que construiu, porque no chão de seu túmulo, vive coberto pelas rosas diárias e pela saudade eterna de sua pátria (Correio Braziliense, 1979, p. 3).

Em 11 de setembro, mais uma surpresa: determina-se por decreto do governador que o dia 12 de setembro seja comemorado como “Dia do Pioneiro”, em direta homenagem à Juscelino. No ano seguinte, 17 de abril de 1980, é lançada a pedra fundamental do memorial após uma solene cerimônia caracterizada pela conciliação e pelo sentimento de união nacional, um respiro que acenava os anos finais do período ditatorial, expressos no trecho transcrito a seguir, a partir da memória de Juscelino.

Também reconheçamos que uma conciliação tão ampla exigiria amadurecimento, porém este principia exatamente pelos pequenos passos, rumo aos grandes gestos. A etapa inicial consiste no desarmamento dos espíritos. Nada melhor, para isso, que a lembrança de Kubitschek, homem sem ódios e de atitudes largas. Antigos colaboradores, adversários, amigos e admiradores se reunirão ecumenicamente no ponto exato onde nasceu Brasília, com aquele dilatado horizonte nas várias emoções. A emoção silenciará a maioria (Correio Braziliense, 1980, p. 3).

O DESCANSO MODERNO DE JK

Figura 05 - Mapa de localização Memorial JK. Fonte: Memorial JK (2024)

O segundo projeto de Niemeyer para o Memorial JK incorpora muito do que já havia sido concebido em primeiro momento, sobretudo na questão plástica e da identidade visual geral do edifício, mas com algumas diferenças projetuais (Figura 5). A praça externa do conjunto do memorial, que conta com aproximadamente 5.000 m² (Heliodoro, 1996), apresenta logo de cara o contraste entre a grande base piramidal revestido de mármore e o pedestal de concreto de 28 m de altura, de onde a estátua de bronze, de autoria de Honório Peçanha (Niemeyer, 1980), JK acena para Brasília e cuja concha emoldura a figura de Juscelino no céu brasiliense, ao mesmo tempo que dialoga com a cúpula que protege o vitral interno da câmara mortuária (Niemeyer, 1981). Revertendo a decisão projetual de 1976, o epitáfio de granito negro fica ao nível do visitante, onde pode-se ler “Tudo se transforma em alvorada nessa cidade que se abre para o amanhã” (Heliodoro, 1996, p. 26), frase icônica de Juscelino, que também pode ser lida na sua campa no túmulo da família Kubitschek. Aqui, também, se percebe um uso mais aplicado dos espelhos d’água em níveis e dos jardins que emolduram o edifício principal (Heliodoro, 1996) Destacam-se algumas mudanças de refinamento interno do edifício e que lhe conferem ainda mais claramente o que Niemeyer declarou ser “o clima de êxtase, de respeito, que deveria ter” (Memorial JK, 2020), sobretudo pela decisão de dividir o memorial em dois níveis.

No térreo, que se localiza um nível abaixo do nível da rua, estão os espaços pessoais relacionados ao presidente, como a sala da presidência, a sala de metas e a biblioteca JK, além de um jardim planejado pelo paisagista Burle Marx. O acesso a esse andar se dá pela rampa principal, que sai da praça externa e desemboca em um corredor de granito escuro até o hall que distribui para os espaços mencionados antes. Do térreo se acessa o andar superior, esse ao nível da rua, onde se localizam o museu, um espaço de exposições temporárias e o auditório, agora incorporado no edifício principal. Quase centralizado nesse andar está a câmara mortuária de JK, composta externamente por um painel do escultor Athos Bulcão, para onde seus restos foram trasladados na ocasião da inauguração do memorial. O ataúde, dessa vez de granito preto e sobre um pedestal estreito do mesmo material, que lhe confere um aspecto flutuante, é iluminado por luz natural que atravessa um vitral multicolorido, idealizado pela artista plástica Marianne Peretti (Heliodoro, 1996). No novo túmulo, assim como no antigo, lê-se esculpido “O FUNDADOR”, em letras garrafais. Para quem sai do memorial e se vira, é possível ver a mesma estátua que antes cumprimentava sorridente, agora de costas e se despedindo (Niemeyer apud Heliodoro, 1996, p. 68).

Nota-se que, nesse segundo projeto, Niemeyer se debruça mais no jogo de contrastes, atingido pela aplicação do granito negro nos espaços internos em contraposição com o mármore carrara que reveste o edifício por fora, criando no interior, “para os visitantes, um ambiente inesperado de sombra, respeito e acolhimento” (Niemeyer, 1981, p. 22). A preocupação em garantir luz natural sobre o túmulo demonstra também um desejo de evidenciar o principal propósito da construção, o de guardar o corpo de Juscelino com solenidade, mas sem olvidá-lo, subvertendo a aproximação moderna nos espaços funerários de “diluir todo e qualquer resquício da morte” (Motta, 2009, p. 74). Assim como fizera no túmulo do ex-presidente em 1976, Niemeyer deixa claro no segundo projeto que, justamente por estar morto, o holofote é Juscelino (Figura 6).

Com a data de inauguração definida para setembro de 1981, começava a corrida para entregar o memorial no tempo recorde de 17 meses. Entretanto, o empreendimento do projeto ainda enfrentou algumas adversidades. A polêmica mais significativa é relacionada ao formato do pedestal de concreto, agora já no design conhecido pela única concha sob a estátua de Juscelino, que provocou a ira dos militares por acreditarem fazer alusão à elementos relacionados ao comunismo, declaração que já vinha sendo feita desde o primeiro desenho com as duas conchas apresentado em 1976. Logo após o lançamento da pedra fundamental,

(...) surgiram boatos, logo divulgados por todos os órgãos da imprensa, de que certos “setores militares” não iriam permitir que se içasse a estátua do Presidente JK pois, segundo eles, “a sombra da estátua e da concha que protege parecia, de determinado ângulo, com o símbolo comunista da foice e do martelo” (Revista Módulo, 1981, n.p).

Niemeyer, em resposta a “este tipo de paranóia” (Revista Módulo, 1981, n.p), declara que é necessário “acabar com este ambiente confuso e propositalmente estabelecido” (Niemeyer, 1981, p. 31). O arquiteto vê o ocorrido como uma tentativa política de acovardá-lo e resolve permanecer firme, defendendo o design do monumento pelas suas intenções puramente plásticas, sem quaisquer significados, e que jamais aceitaria mudá-lo novamente sob a pressão dos militares, pois isso “seria ofender a liberdade de criação artística” (Niemeyer, 1981, p. 31), além de lamentar que a imagem do Brasil no exterior fosse maculada pela situação.

Figura 06 - Croqui do segundo design do monumento. Fonte: Fundação Oscar Niemeyer (2024)

Apesar dos contratempos, o Memorial JK e seu polêmico monumento foram inaugurados na data exata inicialmente proposta por Sarah, em 12 de setembro de 1981. A administração da obra foi feita gratuitamente pela empresa de engenharia SERGEN e as despesas com materiais e mão de obra, uma quantia de aproximadamente duzentos e oitenta milhões de cruzeiros, foi arrecadada por doações, novamente demonstrando o aspecto unificador do empreendimento (Heliodoro, 1996) As solenidades se iniciaram no dia 10, dois dias antes da inauguração no novo memorial, com a exumação do corpo de Juscelino e com a transladação de seus restos mortais para o Salão Negro da Câmara dos Deputados, onde pernitoou até o dia seguinte (Heliodoro, 1996). No dia 12, após grande cortejo, os restos mortais de JK são colocados no ataúde negro e sua redenção estava completa.

O presente trabalho busca concluir que, no Memorial JK, observa-se uma perspectiva oposta à da relação do homem ocidental moderno sobre a morte (Ariès, 2012), ao menos na esfera social, e na caracterização dessa interação pela arquitetura tumular, que progressivamente se mostra mais padronizada e menos evidente (Motta, 2009). Naquela mastaba de concreto e mármore construída pelas mãos de tantos agentes, em eco com a própria cidade de Brasília, ressoou o lamento de toda uma população. Um testemunho de que o moderno afastamento do luto e da morte, físico e metafísico, pode muito bem ser subvertido e que a arquitetura, aqui nos traços de Niemeyer, tem profundo papel nessa superação.

REFERÊNCIAS

A iniciativa... **Revista Módulo**. Rio de Janeiro: Avenir Editora, 1980, vol. 7. Disponível em: <<https://memoria.bn.gov.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=006173&Pesq=memorial&pagfis=6379>>. Acesso em: 12 jun. 2024.

AMARAL, Gilberto. O inimitável JK. **Correio Braziliense do Distrito Federal**, Brasília, N. 6044, 22 ago. 1979, p. 3. Disponível em <https://memoria.bn.gov.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=028274_02&pagfis=125960>. Acesso em: 12 jun. 2024.

ARIÈS, Phillippe. **História da morte no Ocidente**: da Idade Média aos nossos dias. Rio de Janeiro: Saraiva, 2012.

BASTOS, Sócrates A. Lápides pioneiras: os epitáfios, as lajes e o mármore como elemento constitutivos e sociais no cemitério Campo da Esperança em Brasília. **Revista Lumen**. São Paulo: Centro Universitário Assunção, Vol. 7, N. 14, pp. 33 - 50.

BRANDÃO, Marcelo. Monumento histórico, túmulo vazio de JK reina solitário no cemitério. **Agência Brasil**, 2021. Disponível em <<https://agenciabrasil.etc.com.br/geral/noticia/2021-04/monumento-historico-tumulo-vazio-de-jk-reina-solitario-no-cemiterio>> Acesso em: 10 jun. 2024.

CARVALHO, Luiza Fabiana Neitzke de. Os cemitérios como índice de modernidade urbana. **Habitus**. Goiânia: Editora da PUC Goiás, Vol. 10, N. 1, pp. 39 - 51, 2012.

COUTO, Ronaldo Costa. **Juscelino Kubitschek**. Brasília: Secretaria Especial de Editoração e Publicações, 2011.

GARCIA, Alexandre. O cantor e compositor Silvio Caldas na origem do Memorial JK. Youtube, 3 fev. 2020, 6min23s. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=qf0ffilJaqM>>

HELIODORO, Affonso. **O Memorial JK**: um monumento e centro de cultura. Brasília: Thesaurus Editora de Brasília, 1996.

JK prova que a união nacional é possível. **Correio Braziliense do Distrito Federal**, Brasília, N. 6277, 17 abr. 1980, Opinião, p. 3. Disponível em <https://memoria.bn.gov.br/DocReader/docreader.aspx?bib=028274_03&pasta=ano%20198&pesq=&pagfis=4072>. Acesso em: 11 jun. 2024.

MEMORIAL JK. Dona Sarah e o nascimento do Memorial JK. Youtube, 2 out. 2023, 1min33s. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Q_HkihWYSo4>. Acesso em: 12 jun. 2024.

MEMORIAL JK. Dona Sarah Kubitschek fala do sepultamento de JK e da importância do Memorial. Youtube, 27 mar. 2020, 4min18s. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=OyGy99UNhNo>>. Acesso em: 11 jun. 2024.

MOTTA, Antônio. **À flor da pedra**: Formas tumulares e processos sociais nos cemitérios brasileiros. Pernambuco: Massangana, 2012.

NIEMEYER, Oscar. O documento do arquiteto. **Revista Módulo**. Rio de Janeiro: Avenir Editora, 1980, Vol. 7, pp. 3. Disponível em: <<https://memoria.bn.gov.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=006173&Pesq=memorial&pagfis=6409>>. Acesso em: 12 jun. 2024.

NO túmulo 35.666, última morada de JK. **Correio Braziliense do Distrito Federal**, Brasília, n. 4979, 24 ago. 1976, p. 10. Disponível em: <https://memoria.bn.gov.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=028274_02&Pesq=35.666&pagfis=78262>. Acesso em: 11 jun. 2024.

FUNDAÇÃO Oscar Niemeyer. **Memorial JK - 1º projeto**. Disponível em: <<https://www.oscarniemeyer.org.br/obra/pro365>>. Acesso em: 12 jun. 2024.